

UDK: 378.147:371.13:004

DOI: 10.5281/zenodo.17927456

Muratxodjayeva Ziyodaxon Baxtiyarovna¹, Abdullayeva Sadoqatxon Mag'ribjon qizi²

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi kafedrasida dotsenti, PhD.¹

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) magistranti²

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH ZARURATI VA TASHKILY ASOSLARI

НЕОБХОДИМОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

THE NECESSITY AND ORGANIZATIONAL FOUNDATIONS FOR DEVELOPING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN A DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Annotatsiya:

Maqolada raqamli ta'lim muhiti sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinflar o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish zarurati va bu jarayonning tashkiliy-metodik asoslari yoritiladi. Tadqiqotda kelajak pedagogining tanlangan ta'lim yo'nalishlari bo'yicha raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishga tayyorgarligini rivojlantirish hamda kasbiy faoliyat mazmunini mustaqil ta'lim bilan uyg'unlashtirishga doir ilmiy g'oyalar asos qilib olinadi. Bunday metodik yondashuv bo'lajak mutaxassisning turli pedagogik vaziyatlarda samarali harakat qilishiga, muammoli holatlarni tahlil qilishga hamda ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonida kasbiy yetuklikka erishishiga xizmat qiladi.

Аннотация:

В статье освещается необходимость формирования профессиональной компетентности будущих учителей начальных классов в условиях цифровой образовательной среды и организационно-методические основы этого процесса. В основу исследования положены научные идеи по развитию готовности будущего педагога к использованию цифровых образовательных ресурсов по выбранным направлениям образования и гармонизации содержания профессиональной деятельности с самостоятельным обучением. Такой методический подход способствует эффективному действию будущего специалиста в различных педагогических ситуациях, анализу проблемных ситуаций и достижению профессиональной зрелости в процессе обработки информации.

Abstract:

The article highlights the necessity of forming the professional competence of future primary school teachers in the context of a digital educational environment and the organizational and methodological foundations of this process. The research is based on scientific ideas on the development of the future teacher's readiness to use digital educational resources in the chosen areas of education and the harmonization of the content of professional activity with independent education. Such a methodological approach serves the effective actions of the future specialist in various pedagogical situations, the analysis of problem situations, and the achievement of professional maturity in the process of data processing.

Kalit soʻzlar: raqamli taʼlim muhiti, raqamli texnologiyalar, pedagogik faoliyat, taʼlim resurslari, boshlangʻich sinf oʻqituvchisi, mustaqil taʼlim, kasbiy kompetentlik, kasbiy tayyorgarlik, taʼlim sifati.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, цифровые технологии, педагогическая деятельность, образовательные ресурсы, учитель начальных классов, самостоятельное обучение, профессиональная компетентность, профессиональная подготовка, качество образования.

Keywords: digital educational environment, digital technologies, pedagogical activity, educational resources, primary school teacher, independent learning, professional competence, professional training, quality of education.

KIRISH

Boʻlajak boshlangʻich sinf oʻqituvchisining raqamli taʼlim resurslaridan samarali foydalanishga tayyorligini shakllantirish jarayoni kelajakdagi kasbiy faoliyat mazmuni va uning oʻziga xos xususiyatlariga tayangan holda tashkil etilishi lozim. Bunday yondashuv boʻlajak mutaxassisning turli pedagogik va amaliy vaziyatlarda faol harakat qilishini, yangi sharoitlarga moslasha olishini hamda kasbiy faoliyatni raqamli vositalar yordamida tashkil eta bilishini taʼminlaydi. Talabalarning muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, maʼlumotlarni qayta ishlash va asosli yechimlarni ishlab chiqish jarayonida kasbiy yetuklikka erishishi kompetensiyaviy yondashuvning dolzarbligini yanada oshiradi[5].

Raqamli taʼlim muhiti bilan uygʻunlashgan pedagogik jarayonda amaliyotning oʻquv yoʻnalishlariga integratsiyalashuvi uchun moslashuvchan, zamonaviy pedagogik yondashuvlarni tanlash zarur. Boʻlajak boshlangʻich sinf oʻqituvchilarini raqamli taʼlim resurslaridan foydalanishga yoʻnaltirilgan didaktik yondashuvlar pedagogik jarayonni real kasbiy faoliyatga imkon qadar yaqinlashtirishi, taʼlim vazifalari esa oʻqituvchining kelajak kasbiy roliga mos boʻlishi kerak[3].

Raqamli sharoitda talabalarining kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish uchun bir qator ilmiy-metodik yondashuvlar asos sifatida tanlanadi. Ular quyidagilardan iborat:

Kasbiy kompetensiyaviy yondashuv — bunda o‘quv faoliyati real kasbiy vazifalarga yaqinlashtiriladi, talabalarining bilim, ko‘nikma va malakalari ma‘lum kasbiy muammolarni hal qilish jarayonida shakllantiriladi. Bu yondashuv o‘qituvchi kompetentligini amaliy faoliyat bilan uyg‘un holda rivojlantirishni ko‘zda tutadi.

Kompetentsiyaga asoslangan yondashuv — bunda tayyorlanayotgan pedagogning kasbiy faoliyatidagi natijaviylik ustuvor ahamiyat kasb etadi. O‘quv soatlari, o‘quv jarayoni yoki ma‘lumotlar hajmi emas, balki talabaning turli pedagogik va muammoli vaziyatlarda mustaqil ravishda harakat qila olishi, samarali faoliyat usullarini qo‘llay bilishi asosiy mezon sifatida baholanadi[1].

Ushbu yondashuvlarning amaliy qo‘llanilishi bo‘ljak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining raqamli ta‘lim muhiti sharoitida kasbiy kompetentligini shakllantirishni tizimli ravishda tashkil etishga, ularning kelajakdagi pedagogik faoliyatida yuqori sifat ko‘rsatkichlariga erishishga xizmat qiladi. Shuningdek, ta‘lim tizimining raqamlashtirilishi, boshlang‘ich ta‘limda elektron darsliklar, interaktiv platformalar, masofaviy va aralash ta‘lim texnologiyalarining joriy etilishi bo‘ljak o‘qituvchidan nafaqat an‘anaviy pedagogik bilimlarni, balki raqamli savodxonlik, axborot bilan ishlash, ta‘lim jarayonini raqamli muhitda loyihalash va boshqarish kabi kompetensiyalarni ham talab etmoqda. Shu bois, bo‘ljak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini raqamli ta‘lim muhiti bilan uyg‘un holda tashkil etish bugungi kunda ta‘lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Mazkur jarayonda o‘qituvchining innovatsion faoliyatga tayyorligi, raqamli pedagogik texnologiyalarni tanlash va ularni didaktik maqsadlarga muvofiq qo‘llay olish qobiliyati uning kasbiy raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy mezonlardan biri hisoblanadi.

Mavzu yuzasidan adabiyotlar tahlili

Mustaqil ta‘lim jarayonini samarali tashkil etish bir nechta muhim pedagogik vazifalarni hal etishga imkon yaratadi. Avvalo, talabalarga turli manbalar, xususan raqamli axborot resurslaridan mustaqil bilim olish imkoniyati taqdim etiladi. Bu esa ularning axborot qidirish, tahlil qilish va qayta ishlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Xususan, mustaqil ish talabalarda o‘z ta‘lim faoliyatini mustaqil ravishda rejalashtirish, nazorat qilish va tashkil eta olish kompetensiyalarini shakllantiradi. Ushbu ko‘nikmalar universitetni tamomlagandan so‘ng, ayniqsa uzluksiz ta‘limning keyingi bosqichlarida hamda o‘z-o‘zini rivojlantirish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, mustaqil ishlash jarayoni talabalarda uchrashi mumkin bo‘lgan ayrim individual xususiyatlarning salbiy ta‘sirini kamaytirishga yordam beradi. Masalan, inertlik, diqqatning yetarli darajada taqsimlanmasligi, vaqt chegaralariga moslasha olmaslik kabi omillar mustaqil ta‘lim orqali barqarorlik kasb etadi. Shu bilan birga, mustaqil ish talabaning kuchli shaxsiy jihatlaridan samarali foydalanishga, o‘zi uchun qulay bo‘lgan ish uslublari, vaqt taqsimoti va axborot vositalarini ongli ravishda tanlashga sharoit yaratadi. Natijada talaba individual o‘quv strategiyalarini shakllantirib, ta‘lim jarayonida yuqori natijalarga erisha oladi[7].

Bo‘ljak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining raqamli ta‘lim resurslaridan foydalanishga tayyorligini rivojlantirish bosqichlarini belgilash jarayonida A.I. Gersen, V.A. Kozyrev, N.F. Radionova, A.P. Tryatshchina va boshqa tadqiqotchilarning ilmiy yondashuvlari muhim metodik asos bo‘lib xizmat qiladi. Ularning fikricha, boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kasbiy kompetensiyasi izchil bosqichlar

orqali shakllanadi va rivojlanadi[5]. Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, bo'lajak pedagoglarning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishda mustaqil ta'lim faoliyati yetakchi omillardan biri sifatida e'tirof etiladi. Jumladan, J. Dewey, L.S. Vygotskiy, A.N. Leontev kabi olimlar ta'lim jarayonida talabani faol subyekt sifatida ishtirok etishini kasbiy kompetensiyaning shakllanishida muhim shart deb hisoblaydilar. Ularning ilmiy qarashlarida bilimlarni tayyor holda egallash emas, balki ularni mustaqil izlanish, muammo yechish va refleksiya jarayonida o'zlashtirish pedagogik samaradorlikni oshiruvchi asosiy mexanizm sifatida talqin etiladi[6].

Raqamli ta'lim muhitiga oid zamonaviy tadqiqotlarda esa mustaqil ta'limning mazmuni va shakllari sezilarli darajada kengayib borganligi ta'kidlanadi. Xususan, E.S. Polat, M.V. Klarin, V.I. Andreev kabi tadqiqotchilar raqamli ta'lim resurslari asosida tashkil etilgan mustaqil ishlarni talabalarning kognitiv faolligini kuchaytiruvchi, o'z-o'zini nazorat qilish va ta'lim natijalarini baholash kompetensiyalarini rivojlantiruvchi samarali vosita sifatida baholaydilar. Ushbu yondashuvlarda elektron ta'lim platformalari, masofaviy kurslar, interaktiv topshiriqlar va raqamli portfellar pedagogik tayyorgarlikni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi[8].

Shuningdek, adabiyotlarda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish jarayoni tizimli va bosqichma-bosqich xarakterga ega ekanligi qayd etiladi. Tadqiqotchilar bu jarayonda motivatsion, mazmuniy, faoliyatli va refleksiv komponentlarning o'zaro uyg'unligini ta'minlash zarurligini ta'kidlaydilar. Ayniqsa, raqamli ta'lim muhiti sharoitida mustaqil ta'lim faoliyatining mazkur komponentlarni rivojlantirishdagi imkoniyatlari kengayib, talabani kasbiy o'sishi va o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyoji kuchayadi[9].

Demak, tahlil qilingan ilmiy manbalar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishga tayyorligini shakllantirishda mustaqil ta'limni pedagogik jarayonning muhim tarkibiy qismi sifatida tashkil etish zarurligini tasdiqlaydi. Bu esa mazkur tadqiqot doirasida mustaqil ta'limni kompetensiyaviy yondashuv asosida loyihalash va amalga oshirishni ilmiy jihatdan asoslashga xizmat qiladi.

Natija va Muhokama

Biz kasbiy tayyorgarlikni o'qituvchining kasbiy kompetensiyasining boshlang'ich darajasi sifatida talqin qilganimiz sababli, ushbu tadqiqotda qayta tayyorlash jarayonining bosqichlariga alohida to'xtalmadik. Shu asosda, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishga tayyorligini rivojlantirish quyidagi bosqichlar orqali izchil shakllanishi taklif etiladi.

Birinchi bosqich — boshlang'ich sinf o'quv jarayonida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish bo'yicha ichki motivatsiyani shakllantirish, shuningdek, kasbiy-pedagogik tayyorgarlik jarayonida mavjud (dastlabki) kompetensiyalardan samarali foydalanish. Bu bosqich bo'lajak pedagogning raqamli vositalarga nisbatan ijobiy munosabatini va ularni qo'llashga tayyorgarligini mustahkamlaydi.

Ikkinchi bosqich — bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisida raqamli resurslar markazi imkoniyatlaridan foydalangan holda umumiy kasbiy mazmunga oid vazifalarni hal qilish bo'yicha dastlabki amaliy tajribani shakllantirish. Ushbu bosqich pedagogning kasbiy muammolarni tahlil qilish va ularni raqamli vositalar yordamida bartaraf etish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan.

Uchinchi bosqich — metodik fanlarni o'rganish jarayonida markaziy o'quv resurslari asosida kasbiy vazifalarni hal qilish tajribasini takomillashtirish. Bu bosqichda talabani kasbiy muammolarni

kompleks hal etish, didaktik jarayonni raqamli vositalarga tayanib tashkil etish ko'nikmalari chuqurlashtiriladi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishga tayyorligini shakllantirishning har bir bosqichining mazmuni shakllantiruvchi eksperiment doirasida batafsil yoritiladi.

Keltirilgan yondashuvlar bo'lajak pedagoglarda raqamli ta'lim vositalaridan oqilona foydalanish bo'yicha tayyorgarlikni rivojlantirishning metodologik asoslarini belgilab, ushbu jarayonning konseptual qoidalarini ifodalaydi.

Taklif etilgan bosqichli yondashuv bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishga tayyorligini shakllantirish jarayonini ilmiy-metodik jihatdan asoslashga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv ta'lim jarayonining uzluksizligi, izchilligi va kasbiy yo'naltirilganligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, bo'lajak pedagogning shaxsiy va kasbiy rivojlanish xususiyatlarini hisobga oladi. Raqamli ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining kasbiy kompetentligini shakllantirish faqat texnologik bilimlar bilan cheklanmay, balki pedagogik tafakkur, metodik moslashuvchanlik va reflektiv faoliyatni ham qamrab olishi bilan ahamiyatlidir.

Mazkur jarayonda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishga tayyorligi bir butun tizim sifatida qaraladi. Ushbu tizimda motivatsion tayyorgarlik, nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar va kasbiy refleksiya o'zaro uzviy bog'langan holda rivojlanadi. Ayniqsa, mustaqil ta'lim faoliyati raqamli vositalar bilan uyg'unlashgan holda tashkil etilganda, talabning kasbiy faolligi va mas'uliyati ortib, pedagogik vazifalarni ongli va samarali hal qilish imkoniyati kengayadi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishga tayyorlash jarayonida didaktik vazifalarning real pedagogik faoliyatga mosligi muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim mazmunining kasbiy yo'naltirilganligi, topshiriqlarning amaliy xarakterga egaligi hamda metodik fanlar bilan integratsiyasi pedagogik jarayonni hayotiy va ishonchli qiladi. Bunday yondashuv bo'lajak pedagogning raqamli muhitda darsni loyihalash, tashkil etish va baholash bo'yicha barqaror kompetensiyalarni egallashiga zamin yaratadi. Quyidagi jadvalda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishga tayyorligini shakllantirish jarayonining tarkibiy jihatlari umumlashtirilgan holda tavsiflanadi.

1-Jadval.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishga tayyorligini shakllantirishning tarkibiy jihatlari

Tarkibiy komponent	Mazmuniy tavsifi	Shakllanish ko'rsatkichlari	Pedagogik natijasi
Motivatsion komponent	Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishga bo'lgan ichki ehtiyoj, kasbiy qiziqish va ijobiy munosabat	Raqamli vositalarga qiziqish bildirishi, kasbiy ahamiyatini anglash, mustaqil foydalanishga intilish	Kasbiy faollikning oshishi, o'rganishga barqaror rag'bat
Kognitiv komponent	Raqamli pedagogika, didaktik tamoyillar va raqamli ta'lim resurslari haqidagi bilimlar majmui	Raqamli resurs turlarini bilishi, ularning didaktik imkoniyatlarini tushunishi	Ongli va asoslangan pedagogik qarorlar qabul qilish
Amaliy-faoliyatli komponent	Raqamli vositalardan pedagogik vazifalarni hal	Dars va topshiriqlarni raqamli vositalar asosida	Kasbiy moslashuvchanlik, amaliy

	etishda foydalanish ko'nikmalari	loyihalashi, mos resurslarni tanlay olishi	tayyorgarlikning shakllanishi
Metodik komponent	Raqamli ta'lim resurslarini metodik fanlar bilan integratsiyalash	Metodik yechimlarni ishlab chiqish, dars jarayonini raqamli muhitda tashkil eta olish	Ta'lim jarayonining samaradorligi va tizimliliigi
Reflektiv komponent	O'z kasbiy faoliyatini tahlil qilish va baholash qobiliyati	O'z faoliyatidagi yutuq va kamchiliklarni aniqlashi, takomillashtirish yo'llarini belgilashi	Uzluksiz kasbiy rivojlanish va o'zini o'zi takomillashtirish

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish izchil, tizimli va metodik jihatdan asoslangan yondashuvni talab etadi. Taklif etilgan nazariy model bo'lajak pedagoglarning raqamli ta'lim resurslaridan ongli va samarali foydalanishga tayyorligini rivojlantirishga xizmat qiladi hamda pedagog kadrlar tayyorlash sifatini oshirishga qaratilgan muhim ilmiy-metodik asos sifatida namoyon bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Raxmonov B. R., Timurkulova R. Raqamlashgan muhitda bo'lajak matematika o'qituvchilarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning mohiyati // *Yevroosiyo jurnal matematik nazariya va kompyuter fanlari*. – 2024. – T. 4. – № 2. – B. 7–11.
2. Movlonov M. K. The role of science blocks in teaching future engineers to solve issues related to manufacturing practice // *Academia Repository*. – 2023. – T. 4. – № 11. – B. 119–122.
3. Qayumova G. Raqamlashtirilgan muhitda mustaqil ishlash kompetensiyasini rivojlantirishda axborot texnologiyalarining o'rni // *Science and Innovation*. – 2022. – T. 1. – № B8. – B. 505–508.
4. Turdiev U. Reshenie i modelirovanie zadachi Koshi // *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*. – 2023. – T. 1. – № 01.
5. Komolov H. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishdagi yondashuvlar // *Yevroosiyo ijtimoiy fanlar, falsafa va madaniyat jurnali*. – 2023. – T. 3. – № 12. – B. 149–151.
6. Karimov H. M. Axborot texnologiyalari va iqtisodiyot // *"Nadejda Natsii" xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari*. – 2024. – T. 1. – № 1.
7. Movlonov M. Professionally-oriented tasks in teaching mathematics using visual modeling technology // *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*. – 2020. – T. 8. – № 5.